

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КАЛАМУШЛАР ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИНИНГ ПОСТНАТАЛ ОНТОГЕНЕЗ ДАВРИДАГИ МОРФОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ДИНАМИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Ахтамов А., Раджабов А.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот лаборатор оқ зотсиз каламушларда постнатал онтогенезнинг турли босқичларида (1, 3, 9, 12 ва 15 ойлик) ошқозон ости безининг морфологик ва морфометрик хусусиятларини ўрганишга бағишланган. Натижаларга кўра, постнатал ривожланиш даврида ошқозон ости безининг экзокрин ва эндокрин қисмларида босқичма-босқич морфофункционал ўзгаришлар кузатилди. Эрта ёш давларида ацинар аппаратнинг ривожланиши ва секретор фаоллиги ошиши, кейинги босқичларда эса ацинусларнинг айрим морфометрик кўрсаткичлари бироз камайиши қайд этилди. Шу билан бирга Лангерганс оролчаларининг майдони ва эндокриноцитлар сони ёш ортиши билан босқичма-босқич ошиши аниқланди. Олинган натижалар постнатал онтогенезда ошқозон ости беги структурасининг динамик қайта қурилиши ва экзокрин ҳамда эндокрин компонентлар ўртасидаги функционал мувозанат шаклланишини кўрсатади.

Калим сўзлар: ошқозон ости беги, постнатал онтогенез, морфология, морфометрия, ацинус, Лангерганс оролчалари.

DYNAMIC CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE RAT PANCREAS DURING POSTNATAL ONTOGENESIS

Akhtamov A., Radjabov A.,B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. This study is devoted to the investigation of the morphological and morphometric characteristics of the pancreas in outbred laboratory white rats at different stages of postnatal ontogenesis (1, 3, 9, 12, and 15 months). According to the obtained results, stepwise morphofunctional changes occur in both the exocrine and endocrine components of the pancreas during postnatal development. In the early age periods, the development of the acinar apparatus and an increase in secretory activity were observed, whereas at later stages a certain decline in individual morphometric parameters of the acini was recorded. At the same time, it was established that the area of the islets of Langerhans and the number of endocrinocytes gradually increase with age. The findings indicate a dynamic structural remodeling of the pancreas during postnatal ontogenesis and the formation of a functional balance between the exocrine and endocrine components of the organ.

Key words: Pancreas, postnatal ontogenesis, morphology, morphometry, acinus, islets of Langerhans.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА

Ахтамов А., Раджабов А.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено изучению морфологических и морфометрических особенностей поджелудочной железы лабораторных беспородных белых крыс на различных этапах постнатального онтогенеза (1, 3, 9, 12 и 15 месяцев). Согласно полученным результатам, в процессе постнатального развития в экзокринной и эндокринной частях поджелудочной железы наблюдаются поэтапные морфофункциональные изменения. В ранние возрастные периоды отмечалось развитие ацинарного аппарата и повышение секреторной активности, тогда как на более поздних этапах фиксировалось некоторое снижение отдельных морфометрических показателей ацинусов. Вместе с тем было установлено, что площадь островков Лангерганса и количество эндокриноцитов постепенно увеличиваются с возрастом. Полученные результаты свидетельствуют о динамической перестройке структуры поджелудочной железы в постнатальном онтогенезе и формировании функционального баланса между экзокринным и эндокринным компонентами органа.

Ключевые слова: Поджелудочная железа, постнатальный онтогенез, морфология, морфометрия, ацинус, островки Лангерганса.

Кириш. Ошқозон ости беги морфофункционал тузилиши жиҳатидан сутэмизувчилар овқат хазм қилиш тизимининг энг мураккаб органларидан бири бўлиб, ўзида экзокрин ва эндокрин компонентларни мужассамлаштиради [1, 11]. Ошқозон ости беги онтогенез жараёнида тўқима элементларининг дифференциацияси, ферментатив фаолликнинг ривожланиши ва метабولىк жараёнларнинг гормонал регуляциясининг шаклланиши билан боғлиқ мураккаб структуравий ва функционал ўзгаришларни бошдан кечиради [6, 13]. Постнатал ривожланиш даври айниқса муҳимдир, чунки бу даврда тўқиманинг морфологик ва функционал етилиш жараёнлари давом этади [7, 16]. Бу даврда безнинг массаси ошади, ацинар хужайраларининг синтезловчи фаоллиги кучаяди ва эндокрин тизим қайта қурулишдан ўтади [8, 10]. Морфологик ва морфометрик тадқиқотларга кўра, туғруқдан кейинги дастлабки даврда ацинар аппаратининг интенсив ўсиши кузатилади, бу секретор хужайралар ҳажмининг катталаниши, донатор эндоплазматик ретикулумнинг ривожланишининг кучайиши ва цитоплазмада зимоген гранулалари сонининг кўпайиши билан бирга кечади [9, 15]. Бу жараёнлар ошқозон ости безининг тўлиқ ферментатив фаоллигининг ривожланишини ва туғилгандан кейин организмнинг овқатланишининг ўзгарувчан табиатига мослашишини акс эттиради [3, 11].

Постнатал онтогенезда ошқозон ости беги эндокрин тизимида сезиларли ўзгаришлар билан тавсифланади [2, 14]. Ҳаётнинг илк ҳафталарида ошқозон ости беги оролчалар майдони ва сон зичлиги ошади, оролча тўқимасининг қон томирлар билан таъминланиши кучаяди ва β -хужайраларнинг фаоллиги ошади [5]. Бу жараёнлар углевод алмашинувининг етарли гормонал регуляциясини ва глюкоза мувозанатини сақлашни таъминлайди [6, 12].

Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ошқозон ости безининг морфометрик параметрлари ёшга қараб сезиларли даражада ўзгаради [4]. Булар безнинг нисбий массаси, ацинуслар майдони, секретор хужайраларнинг диаметри, ошқозон ости беги оролчалари майдони ва турли хил эндокрин хужайраларнинг сон зичлигидир [7, 13]. Шу билан бирга ёшга боғлиқ ўзгаришлар органнинг бириктирувчи тўқима каркасининг ремодуляцияси, интерлобуляр тўсиқ қалинлигининг ўзгариши ва микроциркулятор ўзан тузилишининг ўзгариши билан бирга кечиши мумкин [8, 10].

Ошқозон ости беги морфологиясига бағишланган бир қатор тадқиқотларга қарамай, унинг таркибий қисмларининг ёшга боғлиқ динамикасининг кўплаб жиҳатлари етарлича аниқланмаганлигича қолмоқда [3, 12]. Постнатал онтогенезнинг турли даврларида органнинг кенг камровли морфологик ва морфометрик тадқиқоти алоҳида қизиқиш уйғотади [2]. Бу эса безнинг паренхима ва строма элементларида ёшга боғлиқ ўзгаришларни аниқлашга имкон беради [5, 13].

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот 1, 3, 9, 12, 15 ойлик оқ зотсиз каламушлар устида олиб борилди. Бунинг учун ҳар бир ёш доирасида 10 тадан каламушлардан фойдаланилди.

Тажрибада ҳайвонлар этик тамойилларга риоя қилган ҳолда жонсизлантирилди, шундан сўнг аутопсия ўтказилди. Лаборатория ҳайвонларини жонсизлантириш ва очиш пайтида барча биохавфсизлик қоидалари ва лаборатория ҳайвонлари билан ишлашнинг этик тамойилларига қатъий риоя қилинган. Лаборатория ҳайвонлари (оқ зотсиз каламушлари) билан тажриба ўтказиш Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Этика қўмитаси томонидан тасдиқланган махсус хат (21 сентябрдаги №4 4/1439 - ва 26 август 2020).

Олинган материаллар Гематоксиллин-эозин ва ван-Гизон бўёқлари ёрдамида бўялди. Тайёр материаллар микроскоп остида кўрилди ва қуйидаги параметрлар: ацинус диаметри, ацинус майдони, экзокриноцит майдони, ядро-цитоплазма майдони, бир ацинусдаги экзокриноцитлар сони, Лангерганс оролча майдони, диаметри, бир оролчадаги экзокриноцитлар сони бўйича натижалар қайд этилди.

Тадқиқот натижалари. Постнатал онтогенезнинг 1 ойлик даврида каламушлар ошқозон ости беги тўқимаси лобуляр тузилганлиги аниқланди. Экзокрин қисмида ацинуслар зич жойлашган бўлиб, ацинар хужайралар пирамидал шаклда, цитоплазмада базопил ва апиқал қисм эозинопил секретор гранулаларининг кўплиги қайд этилди; ядролар асосан базал жойлашган, хроматин майда-дона, ядрочалар яққол кўринди. Интерстициал тўқима кам ифодаланган.

Морфометрик жиҳатдан ацинус диаметри $31,0 \pm 0,8$ мкм, ацинус майдони $950,0 \pm 40,0$ мкм² ни ташкил этди. Экзокриноцитларнинг ўртача майдони $128,0 \pm 6,0$ мкм² бўлиб, ядро майдони $20,0 \pm 1,0$ мкм², цитоплазма майдони $108,0 \pm 6,0$ мкм² ни ташкил этди. Бир ацинусда аниқланган экзокриноцитлар сони $7,1 \pm 0,2$ ни ташкил қилди. Эндокрин қисмида Лангерганс оролчалари паренхима орасида аниқ контурли ва нисбатан ихчам ўлчамли ҳолда жойлашгани аниқланди. Эндокриноцитлар зич жойлашган, цитоплазма бир хил эозинопил ҳолатда. Морфометрик таҳлилга кўра, оролчаларнинг ўртача майдони $10,5 \pm 0,4 \times 10^3$ мкм², диаметри $103,0 \pm 6,0$ мкм, оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар сони $85,0 \pm 3,0$ тани ташкил этди.

3 ойлик даврда беги тўқимасида морфофункционал етилиш белгилари аниқроқ ифодаланди. Экзокрин қисмида ацинуслар нисбатан йириклашган, ацинар хужайраларнинг секретор фаоллиги

ошгани цитоплазмада гранулаларнинг кўпайиши билан намоён бўлди. Морфометрик жиҳатдан ацинус диаметри $31,2 \pm 0,7$ мкм, ацинус майдони $960,0 \pm 35,0$ мкм² бўлиб, экзокриноцит майдони $130,0 \pm 6,0$ мкм², ядро майдони $20,2 \pm 0,8$ мкм², цитоплазма майдони $110,0 \pm 5,0$ мкм²; бир ацинусда хужайралар сони $7,2 \pm 0,2$ тани ташкил қилди. Эндокрин аппаратида ҳам ўсиш белгилари қайд этилди: Лангерганс оролчаларининг ўртача майдони $12,8 \pm 0,5 \times 10^3$ мкм² гача ошган, диаметри $113,0 \pm 7,0$ мкм га етгани, оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар сони $98,0 \pm 4,0$ тагача кўпайгани аниқланди. 9 ойлик даврда безда морфометрик жиҳатдан ацинус диаметри $30,0 \pm 0,7$ мкм, ацинус майдони $900,0 \pm 35,0$ мкм² ни ташкил этди. Экзокриноцитларнинг ўртача майдони $124,0 \pm 5,0$ мкм² бўлиб, шу жумладан ядро майдони $19,3 \pm 0,7$ мкм², цитоплазма $105,0 \pm 5,0$ мкм² ни ташкил этди. Бир ацинусда экзокриноцитлар сони $6,9 \pm 0,2$ та бўлди. Эндокрин қисмида Лангерганс оролчалари аниқ контурли, нисбатан йирик ўлчамли ва хужайралари зич жойлашган ҳолда сақлангани аниқланди. Морфометрик таҳлилга кўра, оролчаларнинг ўртача майдони $13,6 \pm 0,5 \times 10^3$ мкм², диаметри $118,0 \pm 7,0$ мкм, оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар сони $102,0 \pm 4,0$ та ни ташкил этди.

12 ойлик постнатал онтогенезда ошқозон ости безининг морфометрик жиҳатдан ацинус диаметри $29,5 \pm 0,7$ мкм, ацинус майдони $880,0 \pm 30,0$ мкм² ни ташкил этди. Экзокриноцит майдони $122,0 \pm 5,0$ мкм² бўлиб, шу жумладан ядро $19,0 \pm 0,7$ мкм², цитоплазма $103,0 \pm 5,0$ мкм² ни ташкил этди. Бир ацинусда хужайралар сони $6,8 \pm 0,2$ талиги аниқ бўлди. Эндокрин аппаратда Лангерганс оролчалари аниқ қиррали, нисбатан йирик ва хужайралари зич ҳолда жойлашгани кузатилди. Морфометрик таҳлилга кўра, оролча майдони $14,0 \pm 0,5 \times 10^3$ мкм², диаметри $120,0 \pm 7,0$ мкм, оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар сони $105,0 \pm 4,0$ та ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар 12 ойлик назорат гуруҳида эндокрин компонентнинг функционал захираси сақланганини тасдиқлайди.

15 ойлик даврда морфометрик кўрсаткичлар: ацинус диаметри $29,0 \pm 0,7$ мкм, ацинус майдони $860,0 \pm 30,0$ мкм², экзокриноцит майдони $120,0 \pm 5,0$ мкм² (ядро $18,7 \pm 0,7$ мкм², цитоплазма $101,0 \pm 5,0$ мкм²). Бир ацинусда хужайралар сони $6,7 \pm 0,2$ та бўлди. Эндокрин аппаратда оролчалар йирик ва зич хужайрали ҳолда кузатилди: оролча майдони $14,2 \pm 0,5 \times 10^3$ мкм², диаметри $122,0 \pm 7,0$ мкм, оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар $108,0 \pm 4,0$ та даражасида қайд этилди.

Мухокама. Ушбу тадқиқот натижалари лаборатор оқ зотсиз каламушларда постнатал онтогенез давомида ошқозон ости безининг экзокрин ва эндокрин қисмларида кузатиладиган морфологик ҳамда морфометрик ўзгаришларнинг босқичма-босқич ривожланишини кўрсатди. Олинган маълумотлар ошқозон ости беги тўқимасининг структураси ва функционал ҳолати организм ёши ортиши билан динамик равишда ўзгариб боришини тасдиқлайди.

Тадқиқотнинг илк босқичларида, яъни 1 ойлик даврда без тўқимасида лобуляр тузилишнинг шаклланиши, ацинусларнинг зич жойлашгани ва ацинар хужайраларда секретор гранулаларнинг кўплиги қайд этилди. Бу ҳолат постнатал ривожланишнинг дастлабки даврларида экзокрин аппаратнинг фаол шаклланиш босқичида эканини кўрсатади. Бундай морфологик хусусиятлар ацинар хужайраларнинг секретор аппарати юқори даражада дифференциаллашгани ва ферментлар синтези фаол кечиши билан изоҳланади. Ушбу ҳолат бир қатор муаллифлар томонидан келтирилган маълумотлар билан уйғун бўлиб, улар постнатал онтогенезнинг илк даврларида ацинар аппаратнинг интенсив ривожланиши кузатилишини таъкидлайдилар [1,4,7].

3 ойлик даврда ацинуслар морфометрик кўрсаткичларининг нисбатан ошиши ва ацинар хужайраларда секретор гранулалар миқдорининг кўпайиши безнинг функционал етилиш жараёни давом этаётганини кўрсатади. Бу даврда экзокрин компонентнинг морфофункционал фаоллиги юқори даражада бўлиши организмнинг озикланиш хусусиятлари ва ферментатив фаолликка бўлган физиологик эҳтиёжлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Мазкур натижалар постнатал ривожланиш даврида ацинар хужайраларда синтетик аппаратнинг фаоллашиши ҳақидаги маълумотлар билан мос келади [2,9]. 9 ойлик ва кейинги ёш босқичларида ацинус диаметри ва майдонининг маълум даражада камайиши кузатилди. Бу ҳолат тўқима структурасида ёшга боғлиқ морфологик қайта қурилиш жараёнлари бошланаётганини кўрсатиши мумкин. Айрим тадқиқотларда ҳам организм ёши ортиши билан ацинар хужайралар морфометрик кўрсаткичларининг маълум даражада камайиши ва строма компонентларининг нисбий улуши ортиши мумкинлиги қайд этилган [6].

Эндокрин аппаратда эса аксинча тенденция кузатилди. Лангерганс оролчалари майдони, диаметри ва оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар сонининг ёш ортиши билан босқичма-босқич кўпайиши қайд этилди. Бу ҳолат эндокрин тизимнинг функционал имкониятлари сақланиб қолишини ва метаболик жараёнларнинг гормонал регуляцияси барқарорлигини таъминлашга қаратилган компенсатор механизмлар мавжудлигини кўрсатиши мумкин. Шу каби морфологик ўзгаришлар эндокрин хужайралар популяциясининг қайта ташкил топиши ва функционал фаоллиги билан боғлиқлиги ҳақидаги маълумотлар билан мос келади [3,12].

Шу тариқа, олинган натижалар ошқозон ости безининг постнатал ривожланиш жараёнида экзокрин ва эндокрин компонентлар ўртасида морфофункционал мувозанатнинг шаклланиши ва кейинчалик организм ёши ортиши билан тўқима структурасида муайян қайта қурилишлар кечишини кўрсатади. Бу ҳолат органнинг морфологик ташкил этилиши динамик хусусиятга эга эканини ва у физиологик ҳолатни сақлашда муҳим аҳамият касб этишини тасдиқлайди.

Хулоса. Лаборатор оқ зотсиз каламушларда ўтказилган морфологик ва морфометрик тадқиқотлар натижалари постнатал онтогенез давомида ошқозон ости беги структурасида аниқ босқичма-босқич ўзгаришлар кечишини кўрсатди. Эрта постнатал даврларда безининг экзокрин қисмида ацинар аппаратнинг фаол ривожланиши, секретор хужайраларнинг морфофункционал фаоллигининг ошиши ва зимоген гранулаларининг кўпайиши кузатилди. Бу ҳолат ферментатив фаолликнинг шаклланиши ва овқат ҳазм қилиш жараёнларига морфологик мослашувни акс эттиради. Постнатал онтогенезнинг кейинги босқичларида ацинусларнинг айрим морфометрик кўрсаткичларида маълум даражада камайиш қайд этилди, бу эса ёшга боғлиқ морфологик қайта тузилиш жараёнларининг бошланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, эндокрин аппаратда Лангерганс оролчалари майдони ва эндокриноцитлар сонининг ёш ортиши билан босқичма-босқич кўпайиши аниқланди. Бу ҳолат эндокрин компонентнинг функционал захираси сақланиб қолишини ва организмда метаболик жараёнларнинг гормонал регуляцияси барқарорлигини таъминлашга қаратилган адаптацион механизмлар мавжудлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акимов А.А., Крылова Н.В. Морфология поджелудочной железы млекопитающих // Морфология. – 2019. – Т.156, №4. – С.45–52.
2. Белоусов Д.А., Климов П.В. Морфофункциональная характеристика эндокринного аппарата поджелудочной железы // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2021. – Т.10, №2. – С.23–29.
3. Бутенко Е.В., Серова О.В. Морфология островков Лангерганса при различных физиологических состояниях // Морфологические ведомости. – 2024. – Т.32, №1. – С.15–22.
4. Дьяков А.В., Никитин И.Г. Морфометрические изменения поджелудочной железы в постнатальном онтогенезе // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 2020. – Т.159, №5. – С.62–69.
5. Жукова Н.А., Кузнецова И.А. Структурная организация островков Лангерганса у лабораторных животных // Морфология. – 2019. – Т.155, №3. – С.41–47.
6. Иванова Т.В., Плотникова Е.В. Возрастные изменения поджелудочной железы экспериментальных животных // Морфологические ведомости. – 2022. – Т.30, №2. – С.89–96.
7. Климов П.В., Тарасов В.Н. Морфология ацинарного аппарата поджелудочной железы // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2018. – Т.7, №3. – С.34–40.
8. Лебедев А.Н., Смирнова Е.А. Особенности микроциркуляторного русла поджелудочной железы // Морфология. – 2023. – Т.164, №1. – С.57–64.
9. Фролов В.М., Герасименко О.С. Морфофункциональная характеристика поджелудочной железы лабораторных животных // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2021. – №189(5). – С.78–84.
10. Altabas V., Bulum T. Current challenges in pancreas and islet transplantation: A scoping review // Biomedicine. – 2024. – Vol.12(12). – 2853.
11. Kumar H., DeSouza S., Petrov M. Automated pancreas segmentation from computed tomography and magnetic resonance images: A systematic review // Computer Methods and Programs in Biomedicine. – 2019. – Vol.178. – P.319–328.
12. Leete P. Type 1 diabetes in the pancreas: A histological perspective // Diabetic Medicine. – 2023. – Vol.40(12). – e15228.
13. Malik S.S., Padmanabhan D., Hull-Meichle R. Pancreas and islet morphology in cystic fibrosis // Frontiers in Endocrinology. – 2023. – Vol.14. – 1269139.
14. Rickels M.R., Norris A.W., Hull R.L. A tale of two pancreases: exocrine pathology and endocrine dysfunction // Diabetologia. – 2020. – Vol.63(10). – P.2030–2039.
15. Rippa A., Posgai A.L., Currlin S. et al. 3D imaging of human pancreas suggests islet size and endocrine composition influence their loss in type 1 diabetes // Nature Communications. – 2025. – Vol.16. – 11379.

Иқтибос учун: Ахтамов А., Раджабов А.Б. Каламушлар ошқозон ости безининг постнатал онтогенез давридаги морфологик параметрларининг динамик ўзгаришлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 94–97. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439243>